

**BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING RANGTASVIR
FANI BO'YICHA KASBIY MAHORATINI SHAKLLANTIRISHNING
NAZARIY ASOSLARI**

Suyunov Navro'z Alisher o'g'li

Qarshi Davlat universitetining pedagogika institute 1-kurs magistri

navruz.suyunov.n@gmail.com

ANNOTATSIYA

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining rangtasvir fani bo'yicha kasbiy mahoratini shakllantirishning nazariyasi-metodik asoslari ochib berilgan, oliy ta'lim tizimidagi zamonaviy masalalaridan kelib chiqib rangtasvirda chizishga o'rgatish jarayonida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy mahoratini shakllantirishda modellashtirish tarkibi, tuzulishi va mazmunmohiyati masalalari ishlab chiqilgan. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining rang ko'rish mahoratini shakllantirish.

Kalit so'zlar: rang tasvir, rang g'ildiragi, kasbiy mahorati, triad, ohang

**THE ORETICAL BASIS OF FORMING THE PROFESSIONAL SKILLS
OF FUTURE FINE ART TEACHERS IN THE ART SCIENCE**

ABSTRACT

The oretical and methodological bases of formation of professional skills of future teachers of fine arts in painting are revealed, to teach drawing in contemporary issues in the higher education system the structure of modeling in the formation of the professional skills of future teachers of fine arts in the process, issues of structure and content have been developed. Developing color vision skills for future art teachers.

Keywords: color image, color wheel, professional skills, triad, tone

KIRISH

Uzluksiz ta'lim tizmini yanada takomillashtirish, malakali kadrlar tayyorlash siyosatini rivojlantirish hamda ta'limning moddiy-texnik bazasini

mustahkamlashdagi chora-tadbirlar tizimi, Respublikamizda pedagog-kadrlarni tayyorlash va pedagogik ta'lim jarayonini sifat jixatdan yangi bosqichga ko'tarish masalasi, jamiyatni modernizatsiyalash va yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab olingan Turli darajadagi yuqori malakali, raqobotbordosh mutaxassislar tayyorlash tizimini rivojlantirish, ma'naviy boy, erkin ijodiy fikrlovchi shaxsni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining rangtasvir fani bo'yicha kasbiy mahoratini shakllantirishning nazariy asoslari, bo'lajak o'qituvchilarning rangni ko'ra olishi va rang haqidagi qarashlarini shakllantirish ko'rib chiqildi.

ASOSIY QISM: Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, malakali kadrlar tayyorlash siyosatini rivojlantirish hamda ta'limning moddiy-texnik bazasini mustahkamlashdagi chora-tadbirlar tizimi, Respublikamizda pedagog-kadrlarni tayyorlash va pedagogik ta'lim jarayonini sifat jixatdan yangi bosqichga ko'tarish masalasi, jamiyatni modernizatsiyalash va yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab olingan Turli darajadagi yuqori malakali, raqobotbordosh mutaxassislar tayyorlash tizimini rivojlantirish, ma'naviy boy, erkin ijodiy fikrlovchi shaxsni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nlisllari bo'yicha harakatlar strategiyasining to'rtinchi bo'limida quyidagi vazifalar belgilab berilgan: ta'lim va fan sohasini rivojlantirish: uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish yo'lini davom ettirish, sifatli ta'lim xizmatlariga imkoniyatlarni oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlarni tayyorlash; ta'lim muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash, ularni zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari, kompyuter texnikasi va o'quvmetodik qo'llanmalar bilan jihozlash bo'yicha ishlarni amalga oshirish orqali ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash yuzasidan aniq maqsadga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rish va hako'zolar.

Oliy ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchilar ilmiy salohiyatidan unumli foydalanib, o'qitiladigan fanlar bo'yicha o'quv-metodik hujjatlar, tarqatma materiallar tayyorlanib talabalarga berilmoqda. Talabalarga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishga qulaylik yaratish maqsadida virtual kutubxonadan foydalanish imkoniyati kengaytirilib, u yerda barcha fanlar bo'yicha ma'ruza matnlarining, darslik va o'quv qo'llanmalarining elektron versiyalari jamlandi va takomillashtirilmoqda.

2017-2021-yillarda Oliy ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish dasturida, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lajak pedagogkadrarni yuqori kasbiy bilim, malaka va ko'nikma bilan qurollantirish, ularning kasbiy kompetentligini oshirishga doir vazifalar belgilangan. Mazkur vazifalarni amalga oshirishdagi yechim, nazariya va amaliyotning o'zaro uyg'unlashuvini talab etadi.

Ma'lumki, 2017 yil 3 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ijodkor ziyolilar vakillari bilan uchrashuvda taraqqiyotimizning hozirgi bosqichida madaniyat, adabiyot va san'at sohasini, jumladan, tasviriy san'at yo'nalishini rivojlantirish borasidagi dolzarb vazifalarni belgilab, ularni hal etish yo'llarini ko'rsatib berdi. O'tgan qisqa muddatda ana shu taklif va tashabbuslarni amalga oshirish bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan 10 ga yaqin farmon va qarorlar qabul qilindi.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining rangtasvir fani bo'yicha kasbiy mahoratini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashda pedagogik-psixologik tayyorlashda qator kamchiliklar, jumladan, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy mahorati kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy bilim berishiga imkon yaratadigan zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarga ega emasligi, o'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayonida yakka hokim ekanligi, pedagogik munosabatlar avtoritar tamoyiliga asoslanishi, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi munosabat majburiy itoatkorlikka asoslanganligi, talabalarda ongli intizomni vujudga keltirishga e'tibor berilmayotganligi, talabalarning bilish faoliyati esa bilim va ko'nikmalarni reproduktiv darajada o'zlashtirishga qaratilganligi,

o'quvchilarning faoliyati erkin va mustaqil fikrlashga yo'naltirilmayotganligi ta'kidlanib, ularni bartaraf etish dolzarb muammo ekanligi qayd etilgan.

Rang g'ildiragi sizga ohanglarning bir-biriga qanday ta'sir qilishini aniqlashga yordam beradi: ularning tuzilishi; oddiy, samarali rang sxemalari. Fotosurat. Ittening rang g'ildiragi - bu soyalarning bir-biri bilan o'zaro ta'siri modeli: asosiy va ikkilamchi ranglar, to'lqin uzunligi bo'yicha, sovuq va issiq tonlarga ajratish, shuningdek, kombinatsiya tartibini qurish. Rangli g'ildirak yangi boshlanuvchilar uchun bo'yoqlar bilan ishlash vositasi sifatida ixtiro qilingan. Ushbu kichik rasm asosiy ranglarning ota-ona xususiyatlarini ko'rsatdi: sariq, ko'k va qizil. Markaziy figuraning yon tomonlaridagi uchburchaklar bolalar ohanglaridir. Shunday qilib, yashil rang sariq rangni ko'k bilan aralashtirish natijasidir va to'q sariq rang sariq bilan qizil rangni, o'z navbatida qizil rangni ko'k bilan aralashtirish natijasidir. Doira shaklidagi qobiq spektrni (rangning yorug'lik to'lqiniga bog'liqligini) tavsiflaydi: qizildan (eng uzun to'lqin) binafsha ranggacha (eng qisqa), uning ikki uchi orasidagi bog'lanish binafsha rangga ega bo'lib, unda hech qanday yo'nalish mavjud emas. to'lqin. Ma'lum bo'lishicha, binafsha ohang ijobiy va salbiy cheksizlikni birlashtiradi va shu bilan rangning inson ko'zi bilan bog'liqligining biologik o'ziga xosligini tavsiflaydi: agar qizil va binafsha rang bir vaqtning o'zida retinaga tushsa, biz xayoliy binafsha rangni ko'ramiz.

Biroq, rang g'ildiragi umumiy rang modelining tekis (so'zning so'zma-so'z ma'nosida) ifodasidir, biz 12 rang bilan cheklanmaymiz, balki minglab va minglab soyalardan foydalanamiz. To'liq model to'pga o'xshaydi, bu erda rang g'ildiragining soyalari ekvator, qutblari esa oq va qora: Va tarqalish allaqachon rangli to'pdagi soyalarning o'zaro ta'siri haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi: pasteldan to quyuc ohanglargacha. Ushbu to'pning ichida o'q bor: oqdan qora ranggacha - o'rta kulrang. Bu to'pning istalgan qismiga kul rangdan och yoki to'q ranggacha bo'lgan gradientni ko'rish imkonini beradi. Agar biz haddan tashqari segmentlangan to'pni emas, balki iridescent gradient bilan tasavvur qilsak, unda barcha mumkin bo'lgan soyalar unga mos keladi.

Qo'shimcha ranglarning ikki rangli uyg'unligi. Agar siz bu ranglarni palitrada aralashtirsangiz, ular iflos jigarrang rang beradi, lekin nazariy jihatdan, aralashtirilganda ular kulrang bo'lishi kerak. Bu soyalar bir-biriga eng qarama-qarshidir, ba'zida ular norozi ko'rinadi. Bunday kombinatsiyalar ko'pincha san'atda yorqinroq tasvirlarga erishish uchun ishlatiladi.

Juda uzoq juftliklar. Bu kombinatsiya yorqin, ammo yumshoqroq, qo'shimcha ranglardan farqli o'laroq. Bu kiyim va ichki makon uchun ko'proq maqbuldir.

Qo'shni va o'xshash ranglar kontrast hosil qilmaydi, lekin uyg'unlikni saqlab qolishi mumkin. Ular asosiy soyani ta'kidlash yoki ko'p rangli uyg'unlikka qo'shimcha sifatida ishlatiladi.

Rangli g'ildirakdagi triad kombinatsiyasi shunga o'xshash soyalar bilan boshlanadi, ular ikkita o'xshash kabi, kontrast yaratmaydi, balki uyg'unlikni saqlaydi.

Klassik triada va kontrast triada- bu uchburchak printsipiga ko'ra rang doirasi bo'ylab uch rangli kombinatsiya sxemasi: teng qirrali va o'tkir. Eng chiroyli kombinatsiyalar o'tkir printsip asosida yaratilishi mumkin, ammo teng qirrali yumshoq, muvozanatli kombinatsiyalarni beradi.

To'rt rangli kombinatsiya uchun 4 ta variant mavjud rang g'ildiragida: Bu to'rt rangli kontrastli uyg'unlik: qarama-qarshi uchlik asosida yaratilgan va uning yaqin qarindoshi hisoblanadi. Bunday kombinatsiyalar jozibali, ta'sirchan. To'rt rangli klassik uyg'unlik teng qirrali uchburchak asosidagi garmoniya nisbiy. U yumshoqroq, ammo ohangda to'la.

Kvadrat uyg'unligi va to'rtburchaklar uyg'unligi- bu to'rtta rangli kombinatsiyalar, ikkita to'rtburchaklar kabi, bir xil bog'liqlikka ega. Kvadrat yordamida ranglarni aniqlash to'rtburchaklar usuliga qaraganda yumshoqroq gamut beradi.

Olti rang uyg'unligi teng yonli oltiburchak shakli yordamida yaratilgan. Bu o'z-o'zidan olish juda qiyin bo'lgan murakkab kombinatsiya, shuning uchun ushbu vositaning foydaliligi aniq. Kombinatsiyalarni tuzish juda qiyin ish va hamma ham,

hatto rang bilan professional ravishda bog'langan odamlar ham, boshlarida har tomonlama mos keladigan ideal uyg'unlikni yarata olmaydi. Shuning uchun, har qanday sharoitda rang bilan ishlash uchun karton asbob mavjud -. Agar rangli to'pni hisobga oladigan bo'lsak, rang g'ildiragining o'zi ko'plab soyalarni o'z ichiga olishi mumkin, ular uchun klassik doira bo'ylab muvofiqlik tamoyillari tegishli bo'ladi.

NATIJAR: Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining rangtasvir fani bo'yicha kasbiy mahoratini shakllantirishda olib borilgan amaliy ishlar o'z samarasini berdi. Jumladan bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilar uzining rang bo'yicha mahoratlarini oshirib, rang ko'rish qobiliyatini shakllantirishdi. Ranglarni taqsimlash rang doirasini anglash kuzatildi.

XULOSA:

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida uzluksiz ta'lim tizimi oldiga qo'yilgan davlat va ijtimoiy buyurtmalar asosida qalamtasvir fani o'qitishga qo'yiladigan talablar tahlil etildi.

2. Ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari va uzluksiz ta'lim tizimining faoliyat ko'rsatadigan prinsiplariga mos holda rangtasvir fanini o'qitishda foydalaniladigan o'qitish prinsiplari va qonuniyatlari tavsiflandi.

3. Rangtasvir fani jarayonini takomillashtirish o'qituvchilardan muayyan ilmiy-metodik tayyorgarlikni talab etganligi rangtasvir fani o'qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligiga qo'yiladigan minimal va maksimal talablar ishlab chiqildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq, 1997 – B. 64.

2. Ahliddinov R.Sh. Pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimida sifat va samaradorlikni ta'minlash omillari. //Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Axborotnomaning maxsus soni. – T., 2005

3. Azixodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDPU, 2003